

COPAN , UM ÍCONE DA CONFIGURAÇÃO URBANA DA CIDADE DE SÃO PAULO – BRASIL

*Flavio Luiz Gutierrez Garcia**

* Arquiteto pela PUC-PR. e-mail: flggarcia@hotmail.com; flavio@aflaloegasperini.com.br

Orientação: Juan Droguett. Psicanalista e escritor. Pós-Doutorado pela FFLCH – USP. Professor titular do programa de mestrado em comunicação da UNIP.

A pesquisa a seguir foi desenvolvida de modo independente para uma apresentação no congresso Arquitetura 3000, na UPC, Barcelona/Espanha em junho de 2004. Nota-se que o pesquisador habitou por mais de três anos dois diferentes apartamentos do edifício pesquisado.

Ver link: <<http://www.ckk.chalmers.se/vr/arquitectura3000/index.html>> e
<<http://www.ckk.chalmers.se/vr/arquitectura3000/ws4.html>>

Resumo

O edifício COPAN é um reconhecido ícone e delineado palco na história brasileira há mais de 50 anos. E, numa perspectiva otimista, eloqüente em respostas e aspirações de seus moradores e demais interlocutores. Tais conceitos são sugeridos em parte por sua escala: abriga uma população de mais de 5 mil habitantes, o que lhe confere um grande status na cidade de São Paulo. Além disso, está situado no centro de uma cidade que é hoje uma complexa metrópole, comemorando seus 450 anos neste (2004).

Com freqüência estabelecem-se analogias e propõe-se relações entre os universos dos edifícios e os universos das cidades. Essas duas entidades são impregnadas de diversos ideais e realidades humanas. O edifício COPAN é um exemplo de um raciocínio que relaciona dois campos, espaço-social. A partir de uma divisão interdisciplinar, o COPAN será analisado a partir da história da cidade e seu contexto urbano; das características arquitetônicas e formais e, por fim, dos aspectos e perfis de seus moradores, componentes de um território de diversidade e pluralidade.

Palavras chaves

Cidade, Habitação, Multiculturalismo

Summary

The COPAN Building is a recognized icon and an outlined stage in the Brazilian history for more than 50 years.

And, in an optimistical perspective, eloquent in answers and aspirations of its inhabitants and other interlocutors.

Such concepts are suggested in part for its scale: it lodges a population of five thousand dwellers, what confers it a great status in the city of São Paulo.

Moreover, it is located in the center of a city that is today a complex metropolis, celebrating its 450 anniversary in this year (2004).

Frequently analogies are established and relations are proposed between the universes of the buildings and the universes of the cities.

These two entities are impregnated of various ideals and human realities. The COPAN Building is an example of a reasoning that relates two fields, space-social.

From an interdisciplinary division, the COPAN will be analyzed starting from the history of the city and its urban context; from the architectural and formal characteristics and, finally, from the aspects and profiles of its dwellers, components of a diversity and plurality territory.

COPAN , UM ÍCONE DA CONFIGURAÇÃO URBANA DA CIDADE DE SÃO PAULO – BRASIL

Introdução

COPAN, um ícone da configuração urbana da cidade de São Paulo é uma pesquisa sobre o maior exemplar de tipologia residencial da América Latina.

A qualidade icônica desta construção iniciada em 1951 é dada por sua grandeza: 115m de altura e 185m de comprimento, com formato sinuoso que faz dele um marco. E, sobretudo, pela sua população de aproximadamente 5.000 moradores, sendo esse dado decisivo quando se trata da eloquência do multiculturalismo.

No decorrer da história da cidade de São Paulo, ela tem sido pólo de atração de imigrantes de todos os pontos do país e do mundo. Dessa forma o nosso objeto de estudo, apresenta-se dinâmico no tempo e no espaço, produzindo diversos sentidos pela sua localização – centro da rede urbana de uma das cinco maiores metrópoles do mundo – ancorada no cruzamento da tradição e da modernidade. E ainda pela sua provocação visual que atraiu, e atrai, parte da população da cidade desejosa de diversidade cultural.

Por tratar-se de um ícone, isto é, de uma imagem projetada no espaço vertical de uma cidade pós-industrial, o método de dirigir a investigação nos foi revelado pelo próprio objeto. A abdução foi o caminho encontrado para aproximar-nos pela via da ciência em geral, e da fenomenologia pierciana em particular, aos procedimentos da descoberta, da hipótese de qualidade sígnica e da reconstrução dos processos criativos em arquitetura.

Desta forma, no primeiro momento a pesquisa pretende dar conta das origens orgânicas da cidade e suas transformações. Em um segundo momento, falaremos de seus aspectos estruturais, visuais e comunicativos. E finalmente trataremos do seu valor material e humano a partir dessas características orgânicas, estruturais, e da indiferença, a partir da visibilidade de seus habitantes.

I – O Copan e o advento da modernidade na cidade de São Paulo.

I.1 Origens da cidade e os grandes ícones do progresso paulistano.

A cidade de São Paulo insere-se no processo de ocupação das Américas pelos portugueses. Ela foi fundada no ano de 1554, por padres da Companhia de Jesus, que após terem escalado a Serra do Mar chegaram ao planalto de Piratininga onde encontraram "ares frios e temperados como de Espanha", numa colina alta e plana cercada por dois rios, fundando ali um colégio. É interessante notar o magnetismo visual exercido por essas formas naturais nos croquis e na obra do arquiteto Oscar Niemeyer (1907), responsável pelo projeto do edifício COPAN, um ícone na cidade de São Paulo e objeto de estudo de nossa pesquisa.

As condições geográficas foram decisivas na configuração inicial da cidade de São Paulo e em suas construções, atividades e população. O então vilarejo definiu-se como ponto de partida do movimento das *bandeiras* – expedições com fins da exploração de minerais preciosos e do extermínio das civilizações pré-colombianas – emblemático na história do Brasil. A origem da população paulista é produto da mestiçagem, isto é, filhos de relações entre colonizadores e índios.

O plantio de café na região de São Paulo, a partir da metade do século XIX, gerou positivas conseqüências sociais e econômicas. Dentre elas, a atração de um enorme contingente de imigrantes de diversas regiões do mundo em substituição à mão-de-obra dos escravos negros, em vista da abolição da escravatura; promoveu ainda a modernização das infra-estruturas regionais e gerou capital para a criação das primeiras industriais no início do século XX.

Após a Segunda Guerra Mundial em consonância com os processos de desenvolvimento latino-americano, a cidade de São Paulo tornou-se a principal metrópole industrial do país o que atraiu um segundo ciclo de migrantes, agora de várias regiões do país e consolidou-se como um pólo de cultura cosmopolita. É desse período o surgimento do nosso ícone.

O edifício COPAN alinha sua imagem a outros ícones do progresso paulistano, tais como o Viaduto do Chá (1892); a Estação Ferroviária da Luz (1901), o Teatro Municipal (1911), e o Conjunto Industrial IRFM (1920).

I.II A tessitura do centro urbano de São Paulo.

O Colégio dos Jesuítas de 1554 está inscrito no interior de um triângulo desenhado pelas ruas que ligam as três ordens introdutoras do catolicismo no Brasil. Esse lugar é o ponto de origem das linhas que tecem a cidade de São Paulo. Distante há mais de 450 anos dessa dimensão, no interior de um segundo triângulo formado por outras ruas situa-se o edifício COPAN.

No decorrer da história, o centro da cidade de São Paulo teve um processo de formação orgânico e espontâneo vinculado à natureza, ligado às formas e tradições do universo colonial lusitano. Contudo, a partir do último quarto do século XIX, as transformações na ordem social e econômica da cidade alteraram esse cenário passado com novas imagens, estilos e escalas de construção. As novas atividades geraram um vertiginoso crescimento demográfico, determinando ao mesmo tempo, a expansão do perímetro do centro e a verticalização de seus edifícios. Em meio a isso, surgiram variadas intervenções urbanas e viárias. Os artifícios das máquinas anunciavam um novo modo de se pensar, habitar e construir na cidade.

A fotografia das obras iniciais do edifício COPAN e uma casa remanescente da vila em estilo germânico demolida para dar lugar ao edifício é reveladora dessas transformações.

Após mais de um século de crescimento e transformações, o centro da cidade de São Paulo, em parte, foi sendo abandonado por novas áreas de desenvolvimento urbano a partir da década de 70, o que agravou a vitalidade de seu tecido. O edifício COPAN pertencente a essa tessitura passou por uma graves crises na década de 80.

I.III O Copan, uma confluência da Indústria e da Arte de Vanguarda no centro da cidade.

No ano de 1922, ocorreu a Semana de Arte Moderna no interior do Teatro Municipal de São Paulo, localizado na região central, reunindo jovens intelectuais comprometidos com o reconhecimento da identidade multicultural do país e diante das sensíveis transformações técnicas percebidas; onde exclamaram palavras, acordes, cores e por outros modos expressões de avanços. Em 1930, o

arquiteto Gregoi Warchavchik apresentou à cidade a Casa Modernista. Uma provocação ao conservadorismo paulistano, expresso no edifício Matarazzo (1939) com linhas fascistas revisadas pelo arquiteto italiano Marcelo Piacentinni.

Assim, as manifestações das vanguardas na cidade impulsionaram o progresso da cidade baseado no domínio da técnica e dos processos de industrialização. E abriram os caminhos para as emergências culturais e construtivas ocorridas no fim da década de 40; coincidentes com uma importante fase democrática do país. Em menos de cinco anos, por iniciativas de empresários e industriais foi criada na cidade uma série de novas instituições representativas da cultura nacional, como por exemplo: o MASP – Museu de Arte de São Paulo (1947); a I Bienal Internacional de Artes (1951); a Vera Cruz (1949) – companhia de cinema – e a TV Tupi (1950) – emissora de televisão.

Nesse mesmo contexto foi lançado o Maciço Turístico Copan em 1951, um empreendimento local idealizado pela Companhia Pan-Americana de Hotéis em parceria com a Pan-American Airways, vindo daí o nome do edifício. Sendo comissionado então o arquiteto Oscar Niemeyer para desenvolvimento do projeto de um conjunto urbano, prevendo uma extensa e integrada área hoteleira, residencial, comercial e de serviços. Porém, a partir de uma sucessão de adversidades administrativas (falência, mudança de proprietários, etc.) no decorrer da longa obra do edifício junto a uma série de alterações do projeto motivaram Niemeyer a abandonar a continuidade do projeto.

O edifício em construção alterou a paisagem da cidade.
Fonte da imagem: Acervo do condomínio Edifício Copan.
Autor e data desconhecida.

II – Forma, textura e luminosidade da estrutura do edifício Copan

II.I A forma do edifício Copan.

A forma do edifício Copan é originada pelo movimento de uma linha curva sinusoidal; fenômeno esse percebido em diversas situações da natureza. Da reprodução das imagens do universo natural forma-se uma imagem artificial.

Essa monumental forma arquitetônica, originalmente, faria parte de um articulado conjunto urbano, junto a um segundo edifício ortogonal postado em sua frente que seria um hotel de luxo. Hoje, esse segundo edifício serve como sede de um banco e, em vista das alterações que sofreu, apresenta-se dissociado de uma composição integral. A forma do edifício residencial proporciona variadas perspectivas, próprias das imagens dinâmicas e reais; já esse edifício ortogonal se apresenta de modo muito mais convencional. Na divisa posterior do terreno, nota-se o volume do antigo cinema, acoplado ao edifício sinuoso. Assim se apresentam as grandes formas remanescentes da idéia de conjunto urbano integrado.

Nota-se numa analogia que Conjunto Residencial do Pedregulho (1950), projetado pelo arquiteto Affonso Reidy, numa iniciativa pública na cidade do Rio de Janeiro, apresenta sua forma sinuosa integrada à forma da extensa montanha onde pousa; de modo diferente, a forma do edifício Copan curva-se para desenvolver sua máxima extensão longitudinal num difícil terreno. Um recortado lote de lados oblíquos adquirido pelos seus empreendedores privados no centro da cidade de São Paulo.

Do ponto de vista urbano, hoje, a forma do edifício Copan é a expressão das divergências entre as diversas tipologias construídas da região central de São Paulo. Num delírio, o nosso ícone é uma montanha – dobra moderna – formada por imagens futuras à sua própria existência. Das extensões de sua forma geram-se grandes superfícies, as quais em seguida apresentaremos.

II.II As texturas da forma delineada do edifício Copan.

Ao contemplarmos as maiores superfícies, planos e tramas do nosso ícone, deparamo-nos com a antítese da frente e do fundo.

A frente principal do edifício, e publicamente conhecida, apresenta-se como uma enorme superfície, com profundidade e impressão tátil, definida pelo ritmo paralelo vertical de grandes extensões de planos horizontais apoiados em pilares recuados, formando um sistema de brise-soleil; esta sucessão de linhas horizontais é quebrada em dois momentos onde revelam-se então um outro plano, o dos vidros que vedam os apartamentos.

Em oposição, deparamo-nos com o fundo do edifício. Um corpo central de cantos arredondados, marca em sentido vertical a simetria de duas outras enormes superfícies antagônicas; em aparência, pertencentes a dois edifícios distintos. A primeira delas, na parte esquerda e côncava, se define pela expressão austera de uma quadrícula cartesiana predominante; formada por pilares e vigas sucedidas por uma trama de blocos vazados. A segunda, na parte direita, é uma superfície convexa e também quadricular, porém subordinada a uma explosão policromática, num mosaico de marcas orgânicas e temporais, definido pelas transparências dos planos de vidro, metais e incontáveis cortinas aleatórias dos apartamentos. Uma revelação do interior (e idade) do edifício. Três escadas helicoidais externas ainda figuram, contíguas, essa única e dividida superfície não frontal; três caminhos de experiência dessa pouco conhecida e absurda dimensão.

Ainda, é importante notar uma outra clara dualidade de ordem externa, entre as duas áreas para as quais essas superfícies opostas olham. Isto é, a frente é natural e planejada, posta-se sobre o movimento da rua., interage com as árvores, sinais e luzes distintas; o fundo é artificial e negado, abre-se para máquinas e tubos inertes, lajes escuras e inóspitas, etc. São sobre essas superfícies que transitam os significados das luzes no edifício Copan.

II.III Efeitos da luminosidade dos espaços do Edifício Copan.

Os efeitos da luminosidade dos espaços do edifício Copan se confundem de maneira elíptica em seu próprio reconhecimento icônico.

Durante o dia, a incidência da luz natural sobre o edifício permite uma clara leitura dos seus contornos e revela a imagem de sua totalidade. Essa mesma luz também inunda os espaços internos dos apartamentos através dos planos de vidro de piso à teto, e parede à parede. Na face principal do edifício – de orientação noroeste, norte e oeste – a luz do dia é controlada e difundida pela ação dos *brise-soleil*; já no fundo, a face esquerda – sul e leste – utiliza a trama de blocos vazados para filtra-la, a face direita – sudeste – porém não dispõe de qualquer artifício externo de controle. A variação dos sentidos e das intensidades da luminosidade no decorrer do dia proporciona a percepção de uma vasta escala fotográfica de claro-escuros.

O sentido da luz se inverte durante a noite quando de suporte e receptor, o edifício, torna-se sobretudo uma fonte emissora de luminosidade. As diversas luzes artificiais dos apartamentos quando acesas se projetam para fora do edifício; tênues tons de diferentes lâmpadas ou televisões refletem luz sobre os incontáveis quadros definidos pelos *brise-soleil* ; formando um painel caleidoscópico disciplinado pelas linhas sinuosas do edifício. Novamente no fundo do edifício, pelo trama de blocos vazados, a face côncava é impregnada pela escuridão da noite, exceto pela aspiral de luzes fluorescentes das escadas helicoidais ali dispostas. E de acordo com os antagonismos já indicados dessa superfície posterior, na face convexa as luzes internas exibem-se alternada e explicitamente nas cores das cortinas dos apartamentos. Nota-se ainda que a inexistência de iluminação artificial externa sobre o edifício preserva sua expressividade noturna e permite a melhor visão interna de infinitas outras luzes da cidade.

A luz é então assim, decisiva para se obter os sinais de nosso ícone.

Capítulo III – Fotograma do edifício Copan.

III.1 Espaços Interno e externo do edifício.

Para o reconhecimento dos espaços internos e externos do edifício detivemo-nos nos seus limites e nas relações estabelecidas por estes a partir da divisão de três diferentes estágios verticais. Por, embasamento, grande corpo e cobertura.

O embasamento inicia-se por dois subsolos de garagem. O pavimento térreo articula-se com o movimento da avenida Ipiranga, uma segunda rua pública, junto a outras duas internas e privadas. Esse nível é aberto em cinco pontos que dão acesso a uma galeria de caminhos sinuosos e inclinados em meio à grandes pilotis e uma série lojas; ao grande cinema convertido hoje em igreja evangélica, as portarias dos blocos dos apartamentos, sendo ainda um atalho na vizinhança. No segundo pavimento situam-se as sobrelojas. No terceiro e no quarto pavimento existem extensas áreas de escritórios, onde originalmente seriam, respectivamente, a área do saguão do cinema e o terraço com áreas de lazer, jardins, demais lojas e uma passarela de interligação ao então hotel. A escada externa situada na frente do edifício é também um remanescente desses usos originais.

O grande corpo do edifício é quem provoca as impressionantes perspectivas em sua região, a partir da imposição de sua forma diferenciada perante as formas dos edifícios vizinhos. Em seu interior, dispõe-se em seis blocos 1.160 apartamentos, com programas variados a partir de unidades mínimas de sala e quarto unificados até maiores com três quartos; em 32 pavimentos servidos por 20 elevadores e 6 escadas. O bloco B apresenta ainda largas rampas e sinuosos corredores de acordo com escala e a forma externa do edifício.

Os *brise-soleil* afastados dos planos de vidros dos apartamentos geram uma dimensão evocativa aos sentidos humanos e intrigam por articular diferentes privacidades.

A cobertura do edifício por definição é externa. Uma área onde se pode caminhar e observar com liberdade o céu e imensidão da cidade de São Paulo. É ainda onde localizam-se muitas áreas e componentes técnicos desse edifício.

O interior de um apartamento.
Fonte da imagem: Acervo do autor,
2004.

III.II. Diversidade cultural dos habitantes do Copan.

Das inúmeras pessoas que buscam uma residência na cidade de São Paulo muitas encontram no edifício Copan oportunidades de moradia, especialmente, nos blocos B, E e F, com seus numerosos e exíguos imóveis, potencialmente práticos às permanências transitórias, representando esses cerca de 83% do total de apartamentos do edifício. Ou nos blocos restantes A, C e D, com menor quantidade de imóveis e apartamentos com áreas maiores, dando suporte a permanências mais duradouras; assim somando-se a uma população de cerca de 5.000 moradores.

Em cada um desses blocos se agrupam habitantes com perfis sócio-econômicos semelhantes entre si – intrínsecos às grandezas das áreas dos apartamentos – ; o que resulta em diferenças de classes entre os blocos. Numa visão otimista, essas diferenças se diluem na galeria do térreo do edifício. Contudo essa coexistência de classes é apenas uma das muitas outras coexistências –

privadas e coletivas – presentes no edifício. As quais definidas por vários fatores humanos como tipo de arranjo de componentes, familiar ou não; pela efetiva presença diversificada de raças, cores e crenças; pelas variadas procedências geográficas dos seus habitantes Também a partir da livre manifestação de sexualidades; na integração de gerações, na visível riqueza de aparências, nas diferenças de níveis de instrução de seus habitantes, etc. Curiosamente, a vizinhança pode ou não cruzar e reconhecerem-se dentro do edifício, em vista da dispersão de seus apartamentos, dos usos dos diferentes acessos, de seus ininterruptos ciclos de horários habituais e por todos os demais acasos do cotidiano; uma vez que foram privatizadas as áreas de convivência previstas no projeto original.

Nota-se ainda que o suporte dessa diversidade cultural presente no edifício além de objetiva é também e sobretudo humana, por sua dimensão política e democrática, isto é, da existência, entendimento e respeito dos acordos e disposições de civilidade entre seus habitantes, trabalhadores e usuários. Todos esses amparados pelo trabalho de funcionários cordiais e competentes.

III.III. Imagens da intimidade dos moradores do Copan.

Em sua iconicidade o edifício Copan provoca o voyerismo da cidade de São Paulo; despertando muitas fantasias ligadas às suas imagens publicamente vinculadas tanto à fama de artistas famosos que o habitaram ou habitam, e quanto ao preconceito ante aos michês residentes. Entretanto, as imagens da intimidade dos moradores do edifício Copan expressam uma dimensão humana muito além dessas idéias limitadas.

O carrinho de uma vendedora ambulante e o carro de um empresário. Uma família nova no seu pequeno apartamento. Um sinal religioso. Um jovem casal gay. As medalhas e os troféus de um atleta. Uma vista de desterro. A ampla sala de uma atriz famosa. Roupas penduradas secando nas janelas. Uma profissão exercida em casa. Um travesti no espelho. Um harpista frente aos seus diplomas e prêmios. Um quarto corpo. O apartamento vazio de um futuro morador. Um lustres de cristal. Uma moradora negra. Um intelectual entrincheirado em meio de livros e anotações. A alegria de um funcionário do edifício. Dois colegas dividindo um apartamento.

Todas essas imagens são apenas alguns indícios humanos e materiais do *multiculturalismo* dos moradores do edifício Copan; constituídas por traços de independência, desejos, caos, anacronismos, gozo, labirintos coletivos, inconsciência, ordem, tempo, pobreza, transformações, amor, vida e morte que reunidas expressam diversas heranças, relações interpessoais, apresentações, circunstâncias, estados e modos humanos. Tais imagens são amostras de universos pessoais infinitos.

Eva e Lola, duas moradoras do edifício.
Fonte da imagem: Acervo do autor, 2004.

Considerações Finais

A notoriedade e valores significativos presentes no edifício Copan se originaram e se mantêm vivos pela qualidade de seus diálogos. Suas imagens evocam possibilidades de alternativas, liberdades, identidades de vida com diferenças humanas.

Bibliografia

Livros:

ARGAN, Giulio Carlo – Arte Moderna. São Paulo: Ed. Companhia Das Letras, 1993.

BACHELARD, Gaston – A Poética do Espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

BRUAND, Yves – Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2002.

BONDUKI, Nabil – Origens da habitação social no Brasil. São Paulo: Ed. Estação Liberdade, 1998.

GANDRA, Martins – História de São Paulo. São Paulo: Ed. LTR, 1952.

PILAGALLO, Oscar – A História do Brasil no século XX. São Paulo: Ed. Publifolha, 2003.

REIS, Nestor Goulart – São Paulo Vila Cidade MetrÓpole. São Paulo: Ed. Takano, 2004.

Teses:

MENDONÇA, Denise Xavier de – Arquitetura metropolitana São Paulo década de 50.
Dissertação de Mestrado, E.E.S.C. – Universidade de São Paulo, 1999.

Artigos em periódicos virtuais:

Prodam – A cidade de São Paulo e sua história. www.prodam.sp.gov.br/dph/historia

Condomínio Edifício Copan – www.edificiocopan.com.br